

Сторожук Світлана Сергіївна, канд.
арх., доцент, зав. кафедрою
містобудування ОДАБА, Архітектура та
містобудування

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЕПРЕСИВНИХ ЛАНДШАФТІВ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОДЕСИ

Наявність багатофункціональних господарських територій у межах прибережної зони є проблемою багатьох приморських міст. Одним із таких міст є Одеса, де значні ділянки на прибережних територіях займають промислові споруди, які своїм протяжним фронтом закривають виходи із житлових районів до берега Чорноморської затоки. Використання цінних територій промисловою забудовою загалом обумовлено бурхливим індустріальним розвитком у Європейських містах. За останній час в межах промислових та інших функціональних зон (складських, сільськогосподарських тощо) Одеси створилась мережа депресивних господарських територій, які виникли не тільки на прибережній території міста (район «Пересип»), але і поширились на його центральну і західну частини, а також на прибережну зону Хаджибейського та Куяльницького лиманів (північно-західна частина Одеси) [1, 2].

«Поля зрошення і фільтрації» – мережа замулених і зарослих очеретом каналів, куди надходять стічні води з центру міста; знаходяться у широкій низині біля Хаджибейського лиману, між Жеваховою та Шкодовою горами. Територія, що розташована на периферії полів фільтрації, знаходиться в занедбаному стані; ділянки наближені безпосередньо до полів фільтрації використовуються під складські приміщення та контейнерні термінали (Рис. 1).

Проте історія цих земель починається задовго від розвитку промисловості Одеси та міських оздоровчих курортів на Андріївському лимані (нині Куяльницький) [2, 3].

В античні часи через нинішню Одеську затоку пролягав морський торговельний шлях із Середземномор'я в найбільше грецьке місто північно-західного Причорномор'я – Ольвію, а також в кримські порти. У V – IV ст. до н.е. на Жеваховій горі знаходилось давньогрецьке поселення, коли нинішні Куяльницький та Хаджибейський лимани з'єднувалися з морем судноплавними протоками (рис. 2, а). У районі сучасного Приморського бульвару в той період розташовувалося велике портове місто «Гавань Істріан». Археологічні розкопки у 2006 р. свідчать про те, що тут знаходились святилища Деметри і Афіни, античне місто Істріан, святилище міста-держави Ольвії та Істрії, свідчення перебування поселенців Черняхівської культури, що сприяло наданню Жеваховій горі статусу пам'ятки археології, що охороняється законом. [1, 2, 4].

Рис. 1. Поля зрошення і фільтрації

У 1775 році після знищення Запорізької Січі на Шкодовій та Жеваховій горах вздовж берегів Хаджибейського лиману стали оселятись запорізьки козаки (Жевахову гору вони називали «Довга Могила»); заснували кілька сіл, таких як Усатове, Нерубайське і Куяльник [5].

З кінця XIX століття цей район відрізнявся будівництвом дач заможних людей, пляжі Хаджибейського та Куяльницького лиманів використовувались з оздоровчою функцією; тут було побудовано одну з перших в Одесі ліній парового трамвая та конку, створено прибережний парк з ставками, альтанками і фонтанами. З середини XIX століття, на місці бувших соляних промислів, почала функціонувати «Лікарня грязьових і піщаних лиманських ванн» (сучасний санаторій «Куяльник»), яку обслуговували спеціальні колісні яхти – пароплави. Конки і трамвая там не було, але була станція залізниці. Будівництво бальнеологічного курорту Куяльник стало можливим завдяки генерал-майору князю Жевахову, чий хутір знаходився неподалік та саме на його честь названа ця гора [4, 6].

Благоустрій прилеглих до Куяльника солончаків і плавнів почався у 1874 році: міська влада вирішила, щоб не забруднювати море нечистотами каналізаційні стоки направити на зрошення безплідних солончаків Пересипу – низької широкої перемички між Чорним морем і лиманами. Було розроблено унікальний спосіб очищення стічних вод, який на той час визнавала вся Європа. Цей спосіб був заснований на природних процесах очищення води у природі, тобто створенні полів фільтрації. Проходячи через шар ґрунту, стічні води очищалися, а потім вільно йшли дренажними канавами. Надлишкову частину води відводили на спеціальні запасні ділянки для фільтрації. Після очищення її використовували з сільськогосподарською метою – для поливу садів та городів. Така система дозволяла займати все більше землі під зрошувані угіддя. 150 років потому ці землі нагадували квітучий оазис серед пустелі: цвіли та плодоносили буйні сади, які приносили багаті врожаї яблук, груш, персиків, малини та

дитячий, спортивний, історико-археологічний та виставковий парки) та багато інших громадських об'єктів.

Але існувало і багато інших цікавих проєктних рішень на цій території. Наприклад у 2008 році була презентована комплексна програма під багатообіцяючою назвою «Екомісто – парк природи, спорту, відпочинку та розваг». Вона охоплювала не лише поля фільтрації, а й територію в районі Хаджибейського та Куяльницького лиманів, Лузанівських озер та Лузанівки, Жевахової гори з селищем Більшовик, Лиманчика та Пересипу. Це близько двох з лишком тисяч гектарів землі. Найпроблемнішу територію – поля фільтрації передбачали осушити, очистити та перетворити на «одеську Венецію», з'єднавши море та лиман каналом; розбити ветланд-парк (де туристи живуть у невеликих будиночках та плавають на човнах); зробити під куполом тропічний острів із джунглями (населеними екзотичними птахами та тваринами з невеликим теплим морем та піщаними пляжами); зоопарк з сафарі; критий гірськолижний курорт; одеський Лас-Вегас; археологічний заповідник на Жеваховій горі; ділові та культурні центри; виставкові комплекси; доступне житло для робочої сили та населення тощо.

Потенціал пересипу та міжлимання великий і для бізнесу дуже привабливий. Але якщо говорити про можливі варіанти освоєння цієї території, то місто насамперед отримало б можливість відновити свій багатий рекреаційний ресурс, а саме створення ландшафтного парку з історико-культурними та спортивними центрами. В першу чергу через те, що в Одесі площа зелених насаджень на душу населення вдвічі нижча за нормативну і постійно звужується. В районі Жевахової гори – відтворення античного грецького села, козацького табору та інших туристичних об'єктів.

Будівництво на полях фільтрації багатоповерхового житла не можливо через надзвичайно проблемну місцевість (з екологічної, санітарної, інженерно-геологічної, токсикологічної, соціодемографічної ситуацій). Через слабкі, підвищеної сейсмонезбезпеки ґрунти проєктування будинків можливо тільки із розрахунком на 8-9 балів; також недешево обійдеться і регенерація підтоплованих, болотистих ділянок, токсично та біологічно забруднених. Більш того, поля фільтрації досі акумулюють міські дренажні стоки, тому якщо одні ділянки потребують незначної рекультиваци – очищення, осушення, то сильно забруднені – тривалої реабілітації: до п'яти-семи і більше десяти років. Сусідство з небезпечними промисловими підприємствами (територією полів проходять нафтові, газові, аміачні трубопроводи) порушить тендітну екологічну рівновагу. Небезпечна близькість огорожувальної греблі Хаджибейського лиману та непередбачувані ґрунтові води можуть будь-якої миті підняти до критичних позначок рівень лиману та затопити територію полів зрошення [11].

Загалом, освоєння полів зрошення пов'язане з ризиками, які є великими і недостатньо оцінені. Навіть питання про допустимість перетворення водно-болотного середовища на парк теж потребує системних, комплексних, повномасштабних наукових досліджень та сучасних технологій, як наприклад «natural wastewater treatment systems».

«Natural wastewater treatment systems» – це процес природного очищення стічних вод для використання їх в інших цілях. В той час, як на сільське господарство припадає близько 75% загального світового споживання води (а на інші види промислового використання – близько 20%), природні процеси очищення води не можуть впоратись з такими великими обсягами; очищення вод за вказаним методом зменшує забруднюючі речовини в стічних водах до рівня природи. Існують різні варіанти природного очищення стічних вод, наприклад: засобами водно-болотних угідь (як альтернатива біологічної очистки стічних вод від невеликих джерел забруднення); ставків (вторинна очистка стічних вод), які добре справляються зі стічними водами та нерівномірними гідралічним і органічним навантаженнями; ставки прості у проектуванні, вони мають невелику площу з точки зору споживання енергії та низькі експлуатаційні витрати. Такий метод очищення дуже актуальний для створення комфортного природно-ландшафтного середовища на «Полях зрошення і фільтрації» [1, 12] (рис. 3).

Рис. 3. Системи природного очищення стічних вод (Natural wastewater treatment systems)

Список використаних джерел

1. Сторожук С. С. Принципи рекреаційного використання депресивних господарських територій приморських міст (на прикладі міста Одеси): дис. канд. арх.: 18.00.04. Київ: КНУБА, 2019. 249 с.
2. Сторожук С. С., Пронченко А. В. Изучение исторической значимости промышленных территорий. Жевахова гора. Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. збірник. Київ, 2018 Вип.14–15. С. 318–325
3. Сторожук С. С. Формування та еволюція курортної системи Одеси й одеських лиманів у ХІХ–ХХ століттях. Просторовий розвиток. Збірник наукових праць. Київ: КНУБА, 2026. Вип. 16. С. 193–206 <https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/29/2026/%D0%BF%D1%8016.pdf>
4. Панченко Т. Ф., Сторожук С. С. Одеса: містобудівні особливості розвитку приморського міста: [монографія]. ОДАБА. Одеса, 2022. 196 с.
5. Де Рибас Александр. Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания. Одесса, 1913. 380 с.
6. Сторожук С. С., Овсянкін О. П. Передумови створення Етнографічного парку «Шкодова гора» в Одесі. Архітектурний вісник КНУБА. Науково-

виробничий збірник. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 26-27. С. 198–213 (спеціальності – 191) <https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.26-27.198-213>

7. Сторожук С. С., Чепелев М.В. Історичний досвід залучення студентів до вирішення проектних завдань у галузі геодезичних досліджень. VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій». Одеса, ОДАБА. 20-22 листопада 2025 р. С. 357–360

8. Storozhuk S, Kolosiyuk A., Dolgikh M. Historical features of rainwater drainage and the emergence of sewerage in Odesa. V міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективні напрямки інноваційного розвитку міста» Одеса, ОДАБА. 6-7 листопада 2025 р. С. 273–276

9. Сорокіна Ірина. В Одесі на місці «міського відстійника» у XIX столітті цвіли сади (09.06.2020). Одеське життя. URL: <https://odessa-life.od.ua/article/v-odesse-na-meste-gorodskogo-otstojnika-v-xix-veke-cveli-sady> [Дата звернення 04 квітня 2026].

10. Дозор. Одеські поля зрошення: район між морем та лиманом показали з висоти (ВІДЕО) (26.04.2021). URL: <https://dozor.com.ua/news/region/1226914.html> [Дата звернення 04 квітня 2026].

11. Перстньова Ніна. Занедбані землі. За 15 хвилин їзди від Дерибасівської (01.07.2011). Зеркало недели. URL: https://zn.ua/ECOLOGY/zabroshennye_zemli_v_15_minutah_ezdy_ot_deribasovskoy.html [Дата звернення 09 квітня 2026].

12. theOtherDada. Natural Wastewater Treatment in Remhala Lebanon (21.06.2013). URL: <https://theotherdada.wordpress.com/2013/06/21/natural-wastewater-treatment/> [Дата звернення 10 квітня 2026].